

**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КАРТИНА МИРА КАК ОТРАЖЕНИЕ
МЕЖЛИТЕРАТУРНЫХ СВЯЗЕЙ.**

Умбетова Надежда Жамельевна

Преподаватель кафедры русской и мировой литературы

Термезский государственный университет

Термез, Узбекистан

Аннотация. Исследовательская работа рассматривает результат тесного взаимодействия западной и восточной литературы, которая в процессе межкультурной коммуникации воспроизводила обмен культурными и литературными ценностями. Автор отмечает, что данный обмен положительно повлиял на эволюцию в развитие, как Запада, так и Востока, который находит отражение и в их литературе.

Основная цель работы, состоит в описании взаимодействия и взаимовлияния контактирующих литератур на материале художественного текста. Задачей исследования является анализ особенностей межлитературных связей Востока и Запада, демонстрирующих данное взаимовлияние.

Ключевые слова: язык, культура, коммуникация, Восток, Запад, литература, общество, влияние, взаимодействие.

**ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD AS A REFLECTION OF
INTERLITERARY CONNECTIONS.**

Umbetova Nadejda Jamelevna

Lecturer at the Department of Russian and World Literature

Termez State University

Termez, Uzbekistan

Annotation. The research work examines the result of close interaction between Western and Eastern literature, which, in the process of intercultural communication, reproduced the exchange of cultural and literary values. The author notes that this exchange had a positive impact on the evolution in development of both the West and the East, which is reflected in their literature.

The main goal of the work is to describe the interaction and mutual influence of contacting literatures based on the material of a literary text. The objective of the study is to analyze the features of interliterary connections between East and West, demonstrating this mutual influence.

Key words: language, culture, communication, East, West, literature, society, influence, interaction.

Культура чуждых стран всегда было объектом человеческого внимания, так как история и социальное развитие не похожее на родную культуру заинтересовывала, завораживала и привлекала. Среди людей встречаются многочисленные случаи, когда индивид, вступая в контакт с чуждой этнокультурой, может настолько влиться в их традиции и обычаи, что уже начинает воспринимать их культуру как родную, изучает их язык, принимает их религию и поселяется в их стране.

Межкультурная коммуникация может возникнуть и при образовании новой семьи, представителями которой являются молодые люди, принадлежащие к совершенно разным этническим слоям общества и являющиеся носителями не только разных языков, но и культур. Можно привести многочисленные примеры семей, созданных в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Туркменистане, Российской Федерации, Англии, Франции и многих других странах. Дети, которые появляются в этой семье, становятся уже обладателями одновременно двух культур и языков, к которым относятся с одинаковым уважением.

Межкультурная коммуникация оказывает положительное влияние на развитие общества в мировом масштабе, так как индивид, вступая во

взаимодействие с чуждой культурой, получает не только новые знания, но и мотивацию на дальнейшую самореализацию, которая может подтолкнуть его на получение образования и работы в той стране, которая стала объектом пристального внимания индивида.

Заинтересованность в культуре различных народов может выразиться и в ином аспекте, в изучении различных областей знаний, соприкасающихся с этническими народами, например в области лингвистики, археологии, истории и многих других.

Взаимопроникновение обеих культур объясняется обоюдным решением с обеих сторон, об этом писал академик Н.И. Конрад: «Связи были обоюдными, а в работах западных литературоведов этот факт не учтен в надлежащей мере при анализе процесса развития литературы в указанные века...» [3, с. 69].

Межкультурная коммуникация получила наиболее яркое выражение и в мировой литературе, через поэтов и писателей. Отдельно остановимся на межкультурной коммуникации литературы Востока и Запада. Несмотря на то что, Запад и Восток имеют значительные отличия в религиозном мировоззрении, менталитете, философских и научных вопросах, это ничуть не мешает их активному взаимодействию, при этом ни одна из культур не умаляет своего значения, а наоборот является средством обогащения языковых средств: «...В каждой этнокультуре есть свои индивидуальные особенности, без которых нельзя изобразить ту или иную расу людей. И одной такой особенностью являются слова, а некоторые из них неповторимые в своём роде...» [5].

Литература Востока и Запада имеют существенные отличия в плане содержания, например в литературе Востока человек, изображается в согласии и единении с природой, он существует в единстве с коллективом, а в литературе Запада человек это уникальная личность, которая сама повелевает природой [6] [7] [8] [9].

Стоит отметить, что при слиянии в одном произведении двух культур (Востока и Запада), содержательный план произведения не терпит каких-либо потерь и значимости, так как ни одна из изображаемых культур не теряет своей неповторимости, то есть и восточный и западный характер сохраняют свою индивидуальность. И когда, мы слышим, что в произведении присутствует восточный герой, нам подсознательно приходят на ум восточные мотивы, особенности восточного характера. Восток для западных народов является экзотической страной, в которую отправляется художественный герой в поисках приключений. Восток в художественных произведениях изображали с обязательными элементами восточного колорита.

Интерес западных стран к восточной культуре проявился задолго до появления великих открытий, так как Восток воспринимали как чудесный мир с экзотической атрибутикой, сопровождающихся предметами, характерных только для стран Востока (аксессуары, одежда, посуда), также восточными блюдами, природным ландшафтом, прекрасными садами, дворцами и многим другим. Тяготение западных стран к восточной культуре превратилось, своего рода, в моду. Привлекала история восточных стран, их политика, правители, мыслители, ученые, которые обрели популярность не только в пределах своей страны, но и далеко за ее пределами: «Интерес к Востоку возник в английской литературе, начиная с перевода на английский язык “Арабских сказок” в 1704 году, а семнадцать лет спустя “Персидских писем” Ш. Монтескье» [2].

Бывали и такие писатели, которые, не посетив ни одной восточной страны, только благодаря заочному изучению истории и особенностей ее культуры смогли создать великолепные произведения. Можно привести в пример таких писателей как Р.Саути в поэмах «Талаба-разрушитель», «Проклятие Кехамы» или Т. Мура «Лалла Рук», которые так гениально описали события и героев Востока, что многие критики не могли поверить в то, что писатели никогда не посещали восточные страны.

Р. Саути в своих произведениях через фантастический сюжет описывает героизм и патриотизм главного героя, а Т. Мур обращается к раздумьям английского народа, завораживающе описывает восточный колорит, восстания, вспыхивавших на Востоке, любовь и героизм восточного народа.

К концу XVIII в. этот интерес заметно усилился. Восток увлекал англичан фантастикой своих легенд и богатством материалов для роскошных мизансцен» [2, с. 41].

В дальнейшем уже в XVIII веке Восток постепенно стал просачиваться и в западные страны через медицину, литературу, религию, науку и философское мышление[1].

Народы с древних времен осуществляли межлитературный контакт, посредством обмена сюжетами, персонажами, что подтверждает их миграционный характер, который обрел всемирную известность на мировой арене. В 1859 году немецкий ученый Т.Бенфей издал сборник индийских сказок под названием «Панчатантра», подлинным автором которого явился индийский мудрец Вишнушарман, живший в III—IV вв. н.э. «Панчатантра» означает «Пятикнижие», оно было переведено на 60 мировых языков. Т.Бенфей утверждал, что сюжеты сказок индийского мудреца оказали серьезное влияние на Запад, так как выявляется, через близкое сходство явное заимствование сказочных сюжетов западными писателями. Индийская «Панчатантры», которая была создана намного раньше, чем западные произведения в очередной раз доказало прямое влияние Востока на Запад.

Немецкий великий поэт И.В. фон Гете с особой любовью относился к культуре Востока и даже не скрывал от общественности своего искреннего желания многое из своих произведений написать в духе восточного колорита: «Я давно уже занимался в тиши восточной литературой (курсив мой. - А. К.) и, чтобы глубже познакомиться с нею, сочинил многое в духе Востока. Мое намерение заключается в том, чтобы непринужденным образом соединить Запад

и Восток, прошлое и настоящее, персидское и немецкое, так, чтобы нравы и способы мыслить проникали друг в друга»[10].

О Востоке в своих произведениях пишут многие западные поэты и писатели, такие как О. Голдсмит в произведении «Гражданин мира» (1762), У. Бэкфорд в произведении «Ватек», Т. Смолетт в восточном памфлете «История и приключения атома» (1762), Ч.Р. Метьюрина в романе «Сельмот Скиталец» (1782-1824), Г.Камбрийский и многие другие.

Г.Камбрийский в книге «История и топография Ирландии» (1188-1196) отметил, что Запад в противоположность Востоку более мягкий, нежели Восток, который отличается своей зловредностью.

Восток-Запад и Запад-Восток при всем многообразии сюжетов, тем, проблем, идей оказали равнозначное влияние друг на друга, в результате которой, каждая культура обрела не только богатый лексический запас в языке, но и богатую художественную картину мира: «...На пути к созданию универсальной мировой культуры, предполагающей не стандартизацию и тотальность, но снятие барьеров между культурами, важная роль принадлежит стремящимся друг к другу Востоку и Западу» [4].

Таким образом, в процессе межкультурной коммуникации происходит обмен культурными и литературными ценностями, что положительно повлияло на эволюцию в развитие, как Запада, так и Востока, который находит отражение в их литературе.

Список литературы:

1. Ачилдиева Н.Б. Основные понятия комбинаторной лингвистики. Экономика и социум. №12(91) 2021. С 819-822.
2. Клименко, Е.И. Английская литература первой половины XIX в. (Очерк развития) / Е.И. Клименко. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1971. – 144 с.

3. Конрад Н. И. Проблемы современного сравнительного литературоведения (1959) // Конрад Н. И. Запад и Восток: ст. 2-е изд., испр. и доп. М., 1972. С. 301–302.
4. [Леонтьева Е.И. Взаимопроникновение культур Запада и Востока в контексте формирования универсальной культуры // Серия “Symposium”, Конференция «Путь Востока», Путь Востока: Межкультурная коммуникация.](#) , Выпуск 30 / Материалы VI Молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. [Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество](#), 2003. С.182-185.
5. Умбетова Н.Ж. Поэтический текст, рождённый художником слова-билингвом (на материале поэзии О. О. Сулейменова). Ўзбекистон хорижий тиллар. – Тошкент, 2020. - № 6(35). - С. 67-80.
6. Умбетова Н.Ж. Межкультурная коммуникация в литературе Востока и Запада. *Innovations in technology and science education* 2 (16), 2023
7. Умбетова Н.Ж. Казахская душа в русском поэтическом тексте О.О.Сулейменова. Русский язык в поликультурной среде: наука, культура, межкультурная коммуникация. Материалы Международной научно-практической конференции. – Самарканд-Москва, 2022. – С. 277-281.
8. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.
9. Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 19–25. Retrieved from

10. Цит. по: Михайлов А. В. «Западно-восточный диван» Гёте: смысл и форма // Гёте И. В. Западно-восточный диван. М., 1988. С. 713.